

G'AFUR G'ULOM SHAXSIYATI – O'ZBEK O'CHMAS TIMSOLI

Ibroximov Saidakbar Ilxom o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti

2-bosqich talabasi

ibrohimovsaidakbar010@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655438>

Annonatsiya: G'afur G'ulom — O'zbekistonning taniqli yozuvchisi. G'ofur G'ulomning she'riyati va nasrida o'zbek xalqi tarixi o'zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang — she'rlar, qo'shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalar. G'ofur G'ulomning urushdan keyingi davrdagi ijodi o'zbek adabiyoti rivojida beqiyos o'rin tutgan.

Kalit so'zlar: adib, shoir, asar, xalq, nasr, yozuvchi, adabiyot, hikoyalar, ijodkor, ijod namunalari, nashriyot, gazeta.

Bugungi kunda biz O'zbekiston xalq shoiri, adabiyotimizning yirik namoyondasi, akademik G'afur G'ulom ijodi va hayoti haqida maktab dasrliklari, turli kitoblar yoki ommaviy axborot vositalari orqali xabardor bo'lganmiz. Biroq ushbu ijodkorning faoliyatiga qisqachacha to'xtalib o'tsak va undan kerakli xulosalarni o'zlashtirsak foydadan yiroq bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri G'afur G'ulom 1309-yil 10-may kunida azim Toshkentning Qo'rg'ontegi mahallasida mehnatkashlar oilasida tavallud topdi. Otasi G'ulom Mirza Orif rus tilini bilar edi, she'r o'qib turardi va o'zi ham she'r yozib turar edi. G'afur G'ulom to'qqiz yoshida otasi, o'n besh yoshida vafot etadi. Yoshligining bu davrlarida adibimiz birinchi eski maktabda, keyin esa rus-tuzem maktablarida ta'lim oladi. Muallimlar tayyorlaydigan kurslarni tamomlab, maktablarda dars beradi. G'afur G'ulom hattoki yetim bolalar uyida tarbiyachi va bir muddat shunday maktablarda mudir bo'lib ishlaydi. O'sha davrda adib turli gazetda nashriyotlari bilan aloqalar o'rnatadi. «Kambag'al dehqon», «Qizil O'zbekiston», «Sharq haqiqati» gazetalarida faoliyat olib boradi. Shoirning ilk adabiy faoliyati 1923-yilda boshlanad. Shu yil yozilgan "Feliks farzandlari" she'rida o'z hayotini ifodalaydi. Shoirning birinchi she'riy to'plami 1931-yil "Dinamo" nomi bilan, 1932-yilda "Tirik qo'shiqlar" nomi ostida ikkinchi to'plami chop etiladi.

Barchaga ma'lumki jahon va o'zbek adabiyoti nasr va nazm bo'yicha ko'plab o'zining yirik namoyondalariga ega. Ya'ni aksariyat ijodkorlar adabiyotning ayni bir yo'nalishida o'zlarining ijodiy yutuqlariga ega va qaysidir ijodkor o'zini she'riyatda, yana kimdir nasr yoki dramaturgiyada erkin his qiladi, ijodini yuksaltiradi. Asosan Abdulla Qahhor, Abdulla Qodiriy ismlarini eshitganimizda

hayolimizga epik (nasriy) janr ustalari keladi, Abdulla Oripov, Usmon Nosir, Hamid Olimjon, Muhammad Yusuf nomlari yodga olinganda esa albatta o'z she'rlari bilan xalq nazariga tushgan ijodkorlar ko'z oldimizga keladi. Chunki kimdir ularning birining yozgan asarlariga, kimlardir esa she'rlariga beixtiyor muxlis bo'lgan. Biroq G'afur G'ulom nomiga to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida aytilgan fikrlar uning ijod namunalariga biroz to'g'ri kelmaydi deb fikr yuritishimiz mumkin. Chunki ijodkor ham nasriy, ham she'riy janrlarda mohirona qalam tebratgan va ikkala yo'nalishda yirik ijod namunalarini qoldirgan va ularning har biri taqsinga sazovordir. Xususan, G'afur G'ulom ijodi bilan qiziqqan har kim ijodkorning "Shum bola" asarini yoki "Sen yetim emassan" she'riy namunalari bilan yaxshi tanish hisoblanadi.

Ijodkorning XX-asrning 30-yillarida yozilgan "Netay", "Yodgor", "Tirilgan murda", "Shum bola" qissalari va hikoyalari milliy adabiyotimiz rivojiga katta hissa qo'shgan. G'afur G'ulomning ko'plab asarlarida xalqning chinakam qahramonligi, insoniylik, o'zbekona milliylik namoyon bo'ladi. G'afur G'ulom ko'plab asarlarini bolalar shaxsiyatiga bag'ishlagan. "Shum bola" asari adib faoliyatidagi omadli ijod namularidan biri hisoblanadi. Asarda qahramon o'zining fojiali hayoti haqida o'zi so'zlaydi. Bola uyidan mahsulotlarni olib chiqib ketayotgan vaqtda onasi jazolaganligi tufayli, uyidan xolasinikiga qarab qochadi. Ammo, bu yerda ham bolaning omadi kelmaydi: u tasodifan tog'asining bedanasini o'ldirib qo'yib, bu uydan ham ketadi. Shunday qilib, u darbadar va ovoralik qilishni boshlaydi. Yozuvchi o'z e'tiborini shum bolaning xavotirlari va ichki kechinmalarini tasvirlashga qaratadi. Asarda tashqi hodisalar, narsalar va kichik qahramonni o'rab turgan barchasini tasvirlash inson tuyg'ularini chuqur namoyon qilishda xizmat qiladi.

Ikkinchi jahon urushi voqealari, ko'rguliklari G'afur G'ulom qalbida o'chmas iz qoldirdi. Agar u Birinchi jahon urushi yillarida bolaligiga borib, urushning butun dahshati va asoratlarini to'liq his qila olmagan bo'lsa, yangi urushni va uni qo'zg'aganlarni ijodkor o'zining shaxsiy, ashaddiy dushmani deb bildi. Shu yillari shoirning «Sen yetim emassan», «Oltin medal», «Kuzatish», «Vaqt», «Sog'inish», «Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak», «Men – yahudiy» singari tom ma'nodagi mumtoz she'rlari dunyoga keldi. Adibning ko'pgina she'rlarida sharq donishmandi - ota timsoli mavjud: "Sen yetim emassan" (1942), "Qayg'u" (1942), "Biri biriga shogird, biri biriga ustod" (1950), "Sizlarga - yoshlar" (1947), "Bahor taronalari" (1948) va boshqalar.

Shoir urush yillarida yozilgan she'rlari jamlangan «Sharqdan kelayotirman» to'plami uchun 1946-yilda Davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. G'afur G'ulomga,

o'zbek fani va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi inobatga olinib, ijodkor do'sti Oybek bilan birga akademik unvoni ham berilgan edi (1943-yil).

G'afur G'ulom urushdan keyingi yillarda ham samarali qalam tebratib, yuksak badiiy asarlar yaratdi; publitsistika va adabiyotshunoslikka oid qator ajoyib maqolalarini e'lon qildi. Uning ijodi xalq hayotining shu davrdagi o'ziga xos yilnomasi o'laroq namoyon bo'ldi. Agar G'afur G'ulom shu davrda she'riy asarlari bilan faylasuf shoir darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, "Shum bola" qissasi, "Mening o'g'rigina bolam" singari hikoyalari bilan xalq turmushi va ruhini yaxshi biluvchi mohir nosir ekanini ham namoyish etdi. G'afur G'ulomning bir necha bor saylanma asarlari, to'plamlari, o'n jildlik tanlangan asarlari chop etilgan. Uning mumtoz va zamonaviy adabiyot bilimdoni sifatida yozgan maqolalarini, turmushning turli jabhalariga oid publitsistik chiqishlarini, felyeton va kulgili hikoyalari xalq jon-dili bilan kutib olar, shoirga hamma joyda yuksak e'zoz ko'rsatilar edi. G'afur G'ulom 1963-yilda «O'zbekiston xalq shoiri» unvoniga sazovor bo'lgandi.

So'zimiz yakunida adib qalamiga mansub bir misrani keltirib o'tishimiz lozim:

Olamday mehnatkash bo'lgil erta-kech,

Bu bilan shoir harakat bu tiriklikni anglatishini, olam ham, yer ham doimo harakatda ekanligini ta'kidlamoqda va biz muxlislarni harakat qilishga, yashashga undamoqda. Xulosa o'rnida shu aytishimiz mumkinki, adib o'z hayoti davomida o'zining hayoti bilan, metin irodasi va oltinga teng me'rosi bilan tarixda o'chmas iz qoldirdi. Bugungi kunda bunday asarlarni topish hattoki yozishning o'zi mushkul vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot. Darslik 8-sinf. Toshkent-2014
2. Adabiyot. Darslik 6-sinf. TOSHKENT «MA'NAVIYAT» 2017
3. www.ziyouz.com kutubxonasi
4. O'zbek adiblari. Sobir Mirvaliyev – "Fan" nashriyoti - 1993

